

СЕМЕЙНЫЙ ФОЛЬКЛОР КАК КУЛЬТУРНАЯ ПАМЯТЬ МОЛОДЕЖИ (НА МАТЕРИАЛЕ ФОЛЬКЛОРНОЙ ПРАКТИКИ КАЗАХСТАНСКОГО ФИЛИАЛА МГУ ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА)

Власова Галина Ивановна

E-mail: g_vlasova@mail.ru

Казахстанский филиал МГУ имени М.В. Ломоносова

доктор филологических наук, зав.кафедрой филологии

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12673095>

В современной жизни «идея семейная» занимает все больше места в жизни и мировосприятии человека. Многие семьи начали восстанавливать свою историю и заниматься архивными разысканиями. «В настоящее время «родословные книги», компилятивные «истории рода», мемуары предков печатаются доступным способом в небольшом количестве экземпляров и распространяются среди родственников. Редкая семья не имеет своего архива» [1]. Семейный фольклор рассматривается И.А. Разумовой «как относительно автономный культурный феномен, связанный со специфическими формами внутрисемейного общения, внесемейных контактов, культурной памятью семьи и т.п.» [2].

Материалом для статьи послужили опубликованные сборники, содержащие записи фольклорных экспедиций Казахстанского филиала МГУ имени М.В.Ломоносова (Северный и Восточный Казахстан), архивные материалы фольклорной практики 2020-23 гг. (проект «Семейный фольклор»), а также личные записи автора [3, 4, 5, 6].

Тексты семейного фольклора записаны от представителей русских семей, проживающих в Казахстане с начала XX века. Многие из наших информантов – переселенцы или их потомки во втором и третьем поколениях. Семейные нарративные рассказы репрезентируются в общих вопросниках как устные рассказы о семье. С таким жанровым определением записан

достаточно объемный корпус текстов в экспедициях 2001-2019 гг. в Северный и Восточный Казахстан.

В рамках фольклорной практики Казахстанского филиала МГУ в 2020-23 гг. студенты целенаправленно по предложенному вопроснику записывали семейный фольклор в своих семьях по месту жительства. Студенты актуализировали память родных и стали собирателями и «хранителями» культурной памяти семьи. Важно, чтобы и руководитель практики имел такую же установку.

Следуя вопроснику, разработанному И.А. Разумовой [8], нами был составлен классификатор жанров семейного фольклора, в который вошли жанры, соответствующие темам вопросника. Вопросник и классификатор апробированы на фольклорной практике 2020 года (материалы находятся в архиве).

Темы вопросника «Генеалогия и родственное пространство», «События семейной жизни», «История взаимоотношений», «Память о предках», «Дом» реализуются в основном в жанре предания и устного рассказа о семье (с добавлением ведущего мотива). Соответственно, в классификаторе жанров были выделены следующие жанры и поджанровые группы текстов семейного фольклора: генеалогическое предание о предках, предание о происхождении имени, фамилии; устные рассказы о семье (с добавлением ведущего мотива).

Классификатор жанров имеет практическую направленность, помогает систематизировать записанный материал в соответствии с жанровой системой русского фольклора. Выделяются жанры сказочной прозы (предания, легенды, былички и устные рассказы); обрядовый фольклор (рассказы о праздниках и обрядовых практиках); детский фольклор и малые жанры (приметы, присловья, пословицы, разнообразные речевые клише). Например, устные семейные рассказы разрабатывают следующие образы и мотивы: «хранители памяти», представители семьи, интересные личности; детство, молодость, знакомство и переписка родственников, неожиданные встречи и расставания, свадьбы и разводы родственников. В устных рассказах о семье

выделяется пространственно-предметный мир: дом, интерьер, семейные реликвии, архивы и семейные фотографии, домашние альбомы и т.д.

Так, студентка 1 курса Настя Бадаева записала от своей бабушки устный рассказ об интересной личности: «Мой папа, конечно, – интересная личность. Он с отличием закончил школу. Табеля если его все посмотреть, там везде пятерки. И он был большая умница. У него был природный талант оратора. Он очень хорошо говорил, очень красиво выступал» (зап. от бабушки, Алимбаевой Натальи Абрамовны, 1948 г.р., немки, проживающей в селе Щербакты с 1968 года).

Записаны разнообразные сведения о «хранителях памяти»: «Хранителем памяти у нас в семье является моя бабушка. У нее лежат 3 огромных альбома со старыми фото. И масса рассказов о прошлом. Она как мой ключ к прошлому: что ни спроси – все помнит и детально расскажет» (самозапись Закировой Рамины в г. Кокшетау).

В каждом роду есть личности, которые доминируют в семейной биографии. В системе семейных ролей исключительное место занимают бабушки и дедушки, являющиеся главными персонажами семейной истории. В их характеристиках подчеркивается исключительность по сравнению с «обычными» людьми. Так, Иван Акимович Власов с гордостью рассказывает о своем деде (моем прадеде): «Власов Иван Афанасьевич. Потомственный казак, переселился с родителями в Кокчетав из Воронежской губернии. Прадед жил долго, до 97 лет. Семья Власовых была состоятельная, жили в Нижнем Бурлуке, потом в Арык-Балыке на севере Казахстана. Он был строгий, и все его боялись, как огня! Крепкий, работающий, веселый человек!» [4].

Хорошо представлен в семейных воспоминаниях период Великой Отечественной войны. У многих семей есть подробные рассказы о «первом» и «последнем» днях войны. Очень много рассказов о голоде: «Когда началась война, мне было три года. Жизнь тяжёлую прожил, пришлось даже по миру ходить. Есть было нечего, вот я и выйду во двор, прислонюсь к забору, а люди уже понимают, просить ничего не надо было. Дадут чего поесть, а я и рад.

Потом, помню, бегали ранней весной колоски собирали. Кушать-то хочется, а нас за это гоняли. Тяжёлые тогда времена были» [7].

Отец рассказывает о том, как услышали сообщение о победе в Великой Отечественной войне: «Шла посевная. Я учетчиком тракторной бригады был. Смотрим – верховой несется галопом с каким-то флажком. Все побросали! Все поскакали на лошадях сообщать о радости. Ура! Кто плачет, кто радуется! На второй день председатель вызвал нас – надо работать. Рады были победе, хоть голые, хоть вшивые, хоть голодные» [4].

В классификаторе выделяются жанры сказочной прозы (былички и бывальщины), связанные с темами вопросника «Наследственность и связи родственников», «Дом», «Память о предках». Так, записаны былички о мистических событиях в семье, о необычной связи с живым или умершим родственником (сны, видения, голоса, предчувствия), о помощи умерших родственников, ангелов-хранителей, о явлении родственников после их смерти, о необычных происшествиях в доме, квартире, о домовом, о знахаре или знахарке, о способах лечения, о сбывшихся гаданиях или снах.

Былички о домовом, о знахаре или знахарке, о способах лечения представлены достаточно частотно. Студентка Абубакирова Амина записала от своей мамы рассказ о родственнике со сверхъестественными способностями: «Ну, с моей стороны я никого не знаю. А у родной тети моего бывшего мужа, твоего отца, есть способность – лечить людей молитвами. Ее зовут Кульшат, она живет в Павлодарской области, в Аксу. Мы тоже пару раз к ней ездили, я возила своих детей, когда таблетки не помогали, был сильный жар. После того, как съездим к ней, все проходило» (зап. в г. Павлодар от Уызбаевой Анар Асановны, 1977 г.р., уроженки Павлодарской области, села Успенка).

Тема вопросника «Праздники и повседневное общение» ориентирует на запись устных рассказов о праздниках, обрядах и практике повседневного поведения. Выделяются жанры: семейные обряды и праздники, профессиональные праздники, религиозные праздники (Рождество, Пасха,

Троица), Новый Год. Кроме того, записываются и разнообразные современные практики праздничного проведения: новогодние представления для детей в семье, дни рождения детей и взрослых; домашние поздравительные тексты к празднику, на день рождения, поздравительные стихи или другие тексты (пожелания и пр.), формы досуга в семье. В ходе опроса родственников выясняется, что многие семьи устанавливают собственный семейный календарь, ориентированный на значимые события и главные вехи жизненного цикла.

Выделяются в классификаторе и зафиксированы студентами малые жанры: приметы и толкования снов, приметы, предчувствия о смерти, приветствия и прощания, напутствия в дорогу (в различных ситуациях), семейные приметы, прозвища, клички домашних животных.

Тема вопросника «Ребенок в семье» ориентирована на запись детского фольклора и реализована в жанрах: устный рассказ о семье, о рождении детей, о памятных событиях из жизни ребенка, байки, детские и докучные сказки, «пугалки» для непослушных детей, мирилки, словесные поощрения и рассказы о правильном типе поведения (для детей).

Отчеты студентов о практике только подтверждают познавательную и эстетическую значимость проекта «Семейный фольклор» для воспитания культурной памяти молодежи. Так, Бадаева Настя пишет: «Таким образом, семейный фольклор отражает историю, традиции семьи, характер взаимоотношений между членами семьи. Для каждой семьи характерна своя уникальная культура, которая ярко проявляется в особые периоды жизни человека (рождение, создание семьи, смерть), а также при проведении семейных праздников. Такие моменты, а также сопровождающий их фольклор объединяют членов семьи, поддерживают родственные связи, укрепляют самосознание семьи».

Панева Дарья подчеркивает: «Говоря о семейном фольклорном портрете, можно отметить, что главный «хранитель памяти» в семье – бабушка: ей нравится делиться историями, которые она готова рассказывать

не один раз. Фольклорная практика такого формата – неоценимый вклад не просто в «копилку» общих воспоминаний, но и в установление более крепких и близких отношений в семье».

Куанышева Маймуна пишет: «Практика имеет огромное значение в создании семейного фольклорного портрета. Она помогла мне, моей сестре и брату узнать больше о своей семье, так как мама почти никогда не рассказывала о жизни и о своей семье. Фольклорная практика такого формата помогает закрепить рассказы и воспоминания на бумаге, что считается бесценным материалом для семьи. Особенностью практики является сближение членов семьи и осознание роли памяти рода».

В целом, семейный проект «Семейный фольклор» показал устойчивость и продуктивность семейного фольклора, бытование которого обусловлено традиционными формами частного быта и механизмом семейной культурной памяти. Безусловна актуальность проекта, поскольку семейный фольклор рассматривается как феномен этнокультурной традиции, актуализирующий фольклорное и этническое самосознание как носителей, как и собирателей.

Литература:

1. Разумова И.А. Родословие: семейные истории России [Электронный ресурс]. Режим доступа: texts.news/cotsiologiya-semi_...
2. Разумова И.А. Современный русский семейный фольклор как этнокультурный феномен: автореферат дисс. на соискание уч.степени доктора ист.наук. СПб., 2000.
3. Фольклорный архив кафедры филологии Казахстанского филиала МГУ имени М.В. Ломоносова (записи 2020-23гг.).
4. Архив автора. Записи от Власова И.А., 1928 г.р., русского.
5. Русский фольклор Восточного Казахстана (на материале фольклорных экспедиций Казахстанского филиала МГУ имени М.В. Ломоносова 2010-2013 гг.): В 2-х томах. Том I. Народная проза / сост., автор вступ. статьи, подготовка текстов Г. И. Власова. – Астана, 2019. – 200 с.

6. Славянский фольклор Акмолинской области (на материале фольклорных экспедиций 1978-2006 гг.) / ответ.редактор и сост. Г.И. Власова. – Астана, 2007. – 597 с.
7. Славянский фольклор Северного Казахстана (на материале фольклорных экспедиций Казахстанского филиала МГУ имени М.В. Ломоносова 2003 – 2007 гг.): В 2-х т. / Ответ.редактор Г.И. Власова. Составитель Е.А. Доценко. Том I. Народная проза. Обрядовый фольклор. – Астана, 2008. – 320 с.
8. Вопросник «Семейные традиции и фольклор». Составитель И.А. Разумова [Электронный ресурс]. Режим доступа: dopln.ru/other/205151/index.html